

TESTEI POSITIVO, E AGORA? COMO REALIZAR O TRATAMENTO?

→ Através de medicamentos chamados **ANTIRRETROVIRAIS (ARV)**, também conhecido como **coquetel**, que são fornecidos de forma gratuita pelo SUS.

→ Os medicamentos mantêm a **imunidade forte**, os **vírus “dormentes”** (indetectáveis) e **adiam os sintomas da aids** e melhoram a **qualidade de vida**.

→ O uso correto e sem falhas dos ARV torna a **carga viral indetectável** e **diminui a possibilidade de transmissão do vírus**.

→ **Não** suspenda o uso dos ARV caso apresente algum sintoma e procure uma unidade de saúde.

→ Após 6 meses com **carga viral indetectável**, a pessoa não transmite o HIV (**indetectável = intransmissível**).

→ **NÃO** existe vacina contra a infecção pelo HIV!

→ **Realizar o acompanhamento nas unidades de saúde e utilizar os ARV conforme prescrição médica são imprescindíveis na vida da pessoa que vive com HIV.**

TENHO HIV, QUAIS SINTOMAS DEVO BUSCAR UNIDADE DE SAÚDE?

- Linfonodos aumentados (caroços) em região do pescoço, axilas e virilhas;
- Febre com ou sem causa aparente;
- Dores musculares e nas articulações;
- Feridas na região da boca e pelo corpo;
- Feridas na região genital (pênis, vagina ou ânus);
- Corrimento vaginal;
- Micose de pé e unhas;
- Perda de peso excessiva em pouco tempo.

Elaborado por

Loren Scarlatt da Silva Teixeira Gomes

(Enfermeira e mestranda PPGHIV/HV)

Alan Messala de Aguiar Britto

(Enfermeiro e professor do PPGHIV/HV)

DOI: 10.5281/zenodo.13909893

Contato

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Rua Mariz e Barros 775, Maracanã

Rio de Janeiro – RJ

CONHECENDO UM POUCO SOBRE HIV E AIDS: dicas para pessoas com e sem HIV

O QUE É?

→ **Aids** (Síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença causada pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana).

→ O **HIV** ataca o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo contra doenças. Isso leva à perda da imunidade.

COMO SE TRANSMITE O HIV?

Assim pega

Relação sexual sem preservativo

Transmissão vertical (gestação)

Amamentação

Compartilhamento de seringas

Fonte: Ministério da Saúde, 2016

COMO NÃO SE TRANSMITE O HIV?

Assim NÃO pega

Beijo

Suor

Picada de inseto

Pelo ar

Espirro

Toque

Objetos pessoais

Fonte: Ministério da Saúde, 2016

COMO PREVENIR?

- Use **camisinha** em todas as relações sexuais;
- Se estiver **grávida**, faça o **pré-natal**;
- **Não compartilhe agulhas ou seringas**;
- Em caso de exposição, **procure uma unidade de saúde**.

→ **PEP**: É a **profilaxia pós-exposição**, ou seja, previne a infecção em situações de risco como, relações sem preservativo, contato da mucosa com sangue e acidentes de trabalho. A PEP deve ser **iniciada até 72 horas após a exposição**, quanto antes iniciar, maior sua eficácia. Neste caso, é preciso **tomar os remédios por 28 dias**.

→ **PrEP**: É a **profilaxia pré-exposição**, ou seja, se previne a infecção **antes da exposição ao risco**. É indicada para: parcerias sorodiferentes (um possui HIV e o outro não); pessoas que se relacionam com 1 ou mais parcerias sem preservativo; populações chave (homens que fazem sexo com homens, pessoas transgênero, trabalhadores do sexo, pessoas que usam repetidamente a PEP) que tenham o comportamento de risco.

O uso de PrEP **NÃO** previne as outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) ou as hepatites virais.

Todos os métodos preventivos estão disponíveis **GRATUITAMENTE** nas unidades de saúde do SUS.

COMO DIAGNOSTICAR?

- Através de exames realizados a partir da **coleta de sangue ou por fluido oral** com duração máxima de **30 minutos**;
- O teste rápido é **gratuito** pelo SUS.

